

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राओं में पर्यावरण मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन

Bimla¹ & Poonam²

1. Associate Professor, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee
2. Research Scholar, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee

Received : 11/05/2024

1st BPR : 19/05/2024

2nd BPR : 28/05/2024

Accepted : 03/06/2024

Abstract

विश्व आज पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल, अतिवृष्टि, सूखा आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान पर्यावरण संतुलन में है और इस संतुलन के लिए लोगों में पर्यावरणीय मूल्यों और उचित पर्यावरणीय व्यवहार के विकास की आवश्यकता है। जनसंख्या राष्ट्र से ही प्राप्त की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, छात्रों को पर्यावरण की बुनियादी अवधारणाओं और पर्यावरणीय मुद्दों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों के महत्व एवं आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति जागरूकता के बिना विद्यार्थियों में पर्यावरणीय मूल्यों का विकास संभव नहीं है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि पृथ्वी एक है लेकिन ब्रह्मांड एक नहीं है। हम सभी जीवन को बनाए रखने के लिए जीवमंडल पर निर्भर हैं। इस शोध में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। विभिन्न स्कूलों के बीच औसत अंतर की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए टी-स्कोर की गणना की जाती है।

Keywords: पर्यावरण मूल्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय, छात्र/छात्रा।

परिचय

पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जीवन के जन्म की कहानी एक जटिल प्रक्रिया रही है। हर छोटे से परिवर्तन ने हजारों वर्ष लगाए और कई उतार-चढ़ाव के बाद धरती ने जीवन को जन्म दिया। इसने हमारे लालन पालन के लिए सारी सामग्री भी जुटाई, किंतु यहविलासिताओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। हमने विकसित समाज को मनुष्य की बुद्धि का बड़ा परिचय माना और तब आवश्यकताओं से सुविधाओं को सूरज का मापदंड तय किया। जितनी ज्यादा सुविधाएं उतनी आधुनिकता और यही मूल मंत्र बनकर सारी दुनिया के लिए प्रगति पथ के रूप में सामने आया। हम उस पर्यावरण के मूल रूप व स्वभाव को विफल कर रहे हैं। इस अंधेपन ने बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इसका सीधा और बड़ा प्रतिकूल असर पर्यावरण पर पड़ा। हमने अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कदम प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के लिए नहीं उठाया। हमारे देश में गिनती के एक दो ही कदम हैं, जिनमें सरकारों की तिनके भर वाली संवेदनशील दिखाई दी।

प्रबंधन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन शुरु में उन्होंने 1982 के वानिकी अधिनियम को पारित करके जंगलों की रक्षा करने का झूठा वादा किया। सच्चाई स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी देश जंगल के इन नियमों का पालन नहीं करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम एक मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय बनाने का सरकार का प्रयास है जिसे किसी भी राज्य के अनाथ राज्य में नजरअंदाज किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन भी इसी प्रकार किया गया। इसलिए, औद्योगिक प्रदूषण की स्थिति गरीब लोगों की स्थिति के बराबर है, और उद्योगपति इतने प्रभावशाली हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता। ईमानदारी से देखा जाए तो प्रकृति और पर्यावरण की सामान्य स्थिति अनाथों की स्थिति जैसी ही है। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़, जानवर और लोग सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं, प्राकृतिक दुनिया में इन सभी तत्वों की मात्रा और संयोजन से शुरुआत होती है जिसमें लोग, जानवर, पक्षी, अन्य जीवित चीजें और बैक्टीरिया शामिल हैं। जमीन पर नजर आये. उपभोक्ताओं के रूप में हमारे लिए, यह प्राकृतिक चक्र बिना किसी रुकावट के जारी रहता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को हमेशा वही मिले जो उन्हें चाहिए।

पिछले 100 वर्षों में, जब से मनुष्य ने अनेक वैज्ञानिक प्रगतियों के माध्यम से प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, प्रकृति का सामान्य स्वरूप नष्ट होने लगा है। उन्होंने जंगलों को काटना, उपजाऊ भूमि पर घर बनाना, विशाल जंगलों को काटना, बांधों की योजना बनाना और ऐसे ही कई प्रयोग करना शुरू कर दिया जो मानव स्वभाव के साथ असंगत हैं।

उत्तर और दक्षिण अमेरिका कई पर्यावरणीय संकटों से प्रभावित नहीं हैं। रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, आदि। उन अनेक देशों में से हैं जिन्होंने विश्व की जनसंख्या के अनुपात में अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाने नहीं दिया है। इसके विपरीत, पाकिस्तान और भारत सहित अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों में जनसंख्या का अनुपात

हर साल लगातार बढ़ रहा है, जो पर्यावरण असंतुलन और विकृतियों का मुख्य कारण भी है। भारत में परिवार नियोजन के क्षेत्र में पूर्व-निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएँ बनाई गईं और कई प्रयास किए गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। यदि इस प्रकृति की आलोचना ईश्वर की एक अनोखी रचना है, तो यह उन लोगों से आती है जो आज माँ प्रकृति की रक्षा करने के बजाय, अपने हाथों से माँ प्रकृति को नष्ट करने पर आमादा हैं।

साहित्य की समीक्षा

प्रोकोपेको (2020) ने पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में पर्यावरण के मूल्य की जांच की। इस अध्ययन में, यूक्रेन की राष्ट्रीय धातुकर्म अकादमी के छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। इस अध्ययन से पता चला कि पर्यावरण शिक्षा छात्रों में पर्यावरण जागरूकता और संबंधित मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। यह पाया गया कि अधिकांश छात्रों में पर्यावरण के प्रति उच्च जागरूकता है और वे पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील हैं।

पर्यावरणीय मूल्यों पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को वास्तविक जैविक गुणों, प्रजातियों, प्राकृतिक विज्ञान और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं के संदर्भ में **रीगर और बेंद्रोपारबाउमर (2005)** द्वारा संबोधित किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि पर्यावरणीय नैतिकता आंतरिक मूल्यों पर जोर देती है और पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में 'मूल्यों' की अभिव्यक्ति, समझ और उपयोग संबंधित संघर्षों से प्रभावित होते हैं।

सोहन (2012) ने सेवारत शिक्षकों, पूर्व-सेवा शिक्षकों और छात्र शिक्षकों के पर्यावरणीय मूल्यों पर एक अध्ययन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में भावी, सक्रिय और सेवापूर्व शिक्षकों के पर्यावरणीय मूल्यों की जांच के लिए किए गए इस शोध अध्ययन में 500 शिक्षकों के बीच पर्यावरण नैतिकता पैमाने को लागू करके डेटा एकत्र किया गया था। टी-टेस्ट से पता चला कि छात्र शिक्षकों में सेवारत और सेवाकालीन शिक्षकों की तुलना में बेहतर पर्यावरणीय मूल्य हैं। महिला शिक्षकों में पुरुष शिक्षकों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय मूल्य पाया गया।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य के भाग के रूप में, शोधकर्ता ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए— "पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।"

परिकल्पना

H₀₁: पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला व विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

H₀₂: पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

अनुसंधान पद्धति

इस शोध में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। मेरठ क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कुल 180 छात्र-छात्राओं को यादृच्छिक नमूने के माध्यम से चुना गया था। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्यों का अध्ययन करने हेतु डॉ. एन. एन. श्रीवास्तव और डॉ. शशिप्रभा दुबे (2000) द्वारा निर्मित पर्यावरणीय मूल्य मापनी का प्रयोग किया गया है। विभिन्न संकाय के मध्य बीच औसत अंतर की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए टी-स्कोर की गणना की गयी है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

लिंग-वार वितरण

तालिका संख्या-1.1: कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण

क्र०	संकाय	लिंग		कुल	प्रतिशत
		छात्र	छात्रा		
1	कला	38	31	69	38.33
2	विज्ञान	32	28	60	33.33
3.	वाणिज्य	28	23	51	28.34
कुल		98	82	180	100

स्रोत: प्राथमिक

तालिका संख्या-1.1 में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण दर्शाया गया है। तालिका में यह देखा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उत्तरदाता विद्यार्थियों में 69 (38.33 प्रतिशत) कला व 60 (33.33 प्रतिशत) विज्ञान संकाय के हैं और 51 (28.34 प्रतिशत) वाणिज्य संकाय के हैं।

ग्राफ संख्या -1.1: कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के उत्तरदाताओं का लिंग-वार वितरण

पर्यावरणीय मूल्य

तालिका संख्या-1.2
उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्य

आयाम	संकाय						कुल	प्रतिशत
	कला	प्रतिशत	विज्ञान	प्रतिशत	वाणिज्य	प्रतिशत		
स्वास्थ्य	17	24.64	13	21.67	12	23.53	42	23.33
स्वच्छता	15	21.74	15	25.00	11	21.57	41	22.78
संरक्षण	13	18.84	10	16.67	7	13.73	30	16.67
प्रदूषण	15	21.74	14	23.33	13	25.49	42	23.33
महत्व	9	13.04	8	13.33	8	15.68	25	13.89
कुल	69	100	60	100	51	100	180	100

स्रोत: प्राथमिक

ग्राफ संख्या-1.2: उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्य

तालिका संख्या से 1.2, यह देखा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों के बीच पर्यावरणीय मूल्यों का मूल्य पर्यावरणीय मूल्यों में इंगित मानदंडों के अनुसार बहुत अधिक पाया गया। तथा कला संकाय के विद्यार्थियों में समकक्ष विज्ञान व वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की तुलना में पर्यावरणीय मूल्य अधिक मात्रा में पाए गए।

परिकल्पना परीक्षण

परिकल्पना-1

H₀₁: पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला व विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका संख्या-1.3: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला व विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्यों में तुलना

	कला	विज्ञान	कुल
N	5	5	10
$\sum X$	69	60	129
Mean	13.8	12	12.9
$\sum X^2$	989	754	1743
SD	3.03	2.92	2.96

ANOVA Table

Source	SS	df	MS	F Value
Between-treatments	8.1	1	8.1	0.92
Within-treatments	70.8	8	8.85	
Total	78.9	9		

उपरोक्त तालिका क्रमांक में 4.3, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कला और विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्यों का विश्लेषण किया गया। कला व विज्ञान संकाय के छात्रों के पर्यावरणीय मूल्यों पर डेटा के विश्लेषण के आधार पर, औसत मान क्रमशः 13.8 और 12.00 थे, मानक विचलन क्रमशः 3.03 और 2.92 था, तथा F-मूल्य 0.92 प्राप्त हुआ है। यह तालिका मान 0.37 से अधिक है। अतः इस आधार पर परिकल्पना H₀₁ अस्वीकार की जाती है। यह परिकल्पित किया गया है कि पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कला व विज्ञान संकाय के छात्र/छात्राओं पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना-2

H₀₂: पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका संख्या-4.4: उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं के पर्यावरणीय मूल्यों में तुलना

	विज्ञान	वाणिज्य	कुल
N	5	5	10
$\sum X$	60	51	111
Mean	12	10.20	11.1
$\sum X^2$	754	547	1301
SD	2.92	2.59	2.77

ANOVA Table

Source	SS	df	MS	F Value
Between-treatments	8.1	1	8.1	1.07
Within-treatments	60.8	8	7.60	
Total	68.9	9		

उपरोक्त तालिका संख्या 4.4 माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विज्ञान और वाणिज्य के छात्रछात्राओं के पर्यावरणीय मूल्यों का विश्लेषण करती है। विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों के पर्यावरणीय मूल्यों के डेटा विश्लेषण के आधार पर, मध्यमान क्रमशः 12.00 और 10.20 व मानक विचलन क्रमशः 2.92 और 2.59 तथा F-मूल्य 1.07 प्राप्त हुआ है। यह तालिका मान 0.33 से अधिक है। अतः इस आधार पर परिकल्पना H_{02} अस्वीकार की जाती है। यह परिकल्पित किया गया है कि पर्यावरणीय मूल्यों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान व वाणिज्य संकाय के छात्र/छात्राओं पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त परिकल्पनाओं के विश्लेषण एवं उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मेरठ जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कला, विज्ञान व वाणिज्य के छात्र/छात्राओं पर पर्यावरणीय मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ—

1. गोपालकृष्णा, सरोजिनी (2016) प्राथमिक शालाओं के बच्चों पर पर्यावरणीय शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन पी. एच. डी. शिक्षा ।
2. मीणा, बल्लूराम एवं मीणा हरिचरण, 2012 : राजस्थान में जिलेवार प्रमुख संसाधनों का विकास स्तर मापन एवं पर्यावरण प्रभाव, प्रो. सम्मेलन 40 पृ. 126 –133 ।
3. सत्येन्द्र सिंह, 2012 : प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण , प्रो. सम्मेलन 40 पृ. 191–196 ।
4. सिंह, जयदीप एवं सिंह, गजेन्द्र 2004: इलेक्ट्रॉनिक व्यर्थ पदार्थ एवं पर्यावरणीय समस्या— एक अवलोकन , प्रो. सम्मेलन 32 पृ. 223 –225 ।
5. अरोडा, चित्रा 2004 : पर्यावरण प्रदूषण—कारण एवं निवारण—एक वैदिक विचार, प्रो. सम्मेलन 32 पृ. 275 –277 ।
6. भनोत, बेला, 2006 : प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण, प्रो. सम्मेलन 34 पृ. 153 –156 ।
7. त्यागी, सुनील एवं प्रदीप कुमार, 2012: ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस गैस पर प्रभाव, प्रो. सम्मेलन 40 पृ. 185 –190 ।
8. साध्वी, रश्मि (2001) पर्यावरण में लगातार जैविक प्रदूषण से रासायनिक तत्वों की घातीय वृद्धि का अध्ययन।
9. अनुदीपिका (2003) नगरीय एवं ग्रामीण, कला व वाणिज्य वर्ग के छात्रा एवं छात्राओं की पर्यावरणीय जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन। अप्रकाशित एम. एड. लघु शोध प्रबंध (शिक्षा), बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।

*** **